

Dekabr, 2024-Yil

BADIIY ADABIYOTLARNING INSON HAYOTIDA TUTGAN O'RNI

Ganiyeva Madina Ozodovna

O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti "Sotsiologiya" yo'nalishi 1-kurs talabasi

ganiyevamadina123@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14519123>

Annotatsiya. Ushbu maqola badiiy adabiyotlarning inson hayotida tutgan o'rni va ahamiyati haqida yoritilgan, yozuvchilarning asarlari haqida ham malumotlar berilgan. Hozirgi kunda insonlarning barchasiga badiiy adabiyot durdonalarini targ'ib etish lozim. Insonlar uchun ma'naviy boylik bu badiiy adabiyotlar hisoblanadi.

Kalit so'zlar: kitob, ruhiyat, odamlar, badiiy asarlar, yozuvchilar.

THE ROLE OF ARTISTIC ETIQUETTE IN HUMAN LIFE

Abstract. this article covers the role and importance of artistic etiquette in human life. At present, it is necessary to promote artistic masterpieces of etiquette to all people. Spiritual wealth for human beings is considered to be artistic etiquette.

Keywords: book, Psyche, people, fiction, writers.

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. В этой статье освещается роль и значение художественной литературы в жизни человека, а также дается информация о произведениях писателей. В настоящее время всем людям необходимо продвигать шедевры художественной литературы. Духовным богатством для человека являются художественные произведения.

Ключевые слова: книга, психика, люди, произведения искусства, писатели.

Hozirgi kunda ommaviy axborot vositalari keng ommalashgan, butun dunyo odamlari ijtimoiy tarmoqlarga bog'lanib qolgan. Kitob bu tafakkur xazinasini hisoblanadi. Buning natijasida odamlarda ma'naviy kamolot shakllanadi.

Mavlono Jaloliddin Rumiyning "Ichindagi inindadir" asari o'qiganmiz. Asarlarida odamlarning iymon gavhari, nuqsonlari-nafsi, xirsi oqibatida kelib chiqadigan yomonliklarni tahlil etib, bulardan qutulish, poklanish yo'llari, fazilatlarini bayon etgan. Uning barcha asarlari insonlarni ruhiy kamolatga yetkazib, ma'naviy boyitadi. Yozuvchilarning asarlarini o'qiganda siz fikrlashni o'rganasiz. Fikrlash orqali o'zlikni, o'zlik orqali Ollohni anglaysiz va tushunasiz. Badiiy asarlar insonlarning ruhiyatiga kuchli ta'sir ko'rsata oladigan ilohiy bir kuchdir. Badiiy asarlarni o'qish

Dekabr, 2024-Yil

orqali turli zamondagi insonlarning fikrlari, o'y-mulohazalari, orzu-umidlari, jamiyatdagi siyosiy, huquqiy, diniy, axloqiy-ta'limiy, falsafiy va boshqa turdagi qarashlarini kuzatasiz. Kuzatish orqali odamlarning hissiy va aqliy rivojlanishi, ijtimoiy muhit bilan bog'liq ekanligini anglaysiz. Kitob bu- insonlarni tushunishga, hayotga boshqacha qarashga, moddiy boyluk emas balki ma'naviy boyluk qimmatbaho ekanligini anglashga undaydi.. Inson ruhiyati va ma'naviyatiga o'z ta'sirini ko'rsatuvchi, ular asarni o'qiganda ko'zga yosh olishga majbur etadigan kitoblar ham yozuvchilar ham ko'p. Masalan O'lmas Umarbekovning "Odam bo'lish qiyin", Fyodor Dostoyevskiyning "Telba", "Jinoyat va jazo" "Qimorboz" Cho'lponning "Kecha va kunduz", Said Ahmadning "Ufq" trilogiyasi kabi asarlar. Har bir insonni o'ylantirib qo'yadigan, ogohlikga chorlaydigan asarlardan biri Cho'lponning "Kecha va Kunduz" asari hisoblanadi. Asardagi qahramonlarga diqqat qaratadigan bo'lsak, judayam achinarli holatga duch kelamiz. Bu albatta bizning xalqimiz, tariximiz edi. Insonlarning soddaligi, ilmsizligi ularni jar yoqasiga yetaklab keldi va uloqdirdi.

Uni yosh demadi, buni boy demadi hammani birdek hayot imtihonidan o'tqazdi. Asar qahramoni bo'lmish Zebining hayot yo'li bahorda ochilgan o'rik gulidek o'zidan xushbo'y hid taratdi ammo shamol va to'fonlarga bardosh berolmay yer bilan bitta bo'ldi. Ilmsizlik ma'rifatsizlik orqali bir qancha oilalar yakson bo'ldi. Ular o'z fikrlarini omma oldida bayon etolmas, faqat xurjini tangaga to'lgan insonlarga tobe bo'lib yashashdi. Bu kitobni qo'lingizga olib varoqlab ko'rsangiz, albatta ko'zingizga yosh keladi, takror -takror o'qisangiz ham asar o'z qimmatini yo'qotmaydi. Nimaga desangiz bunda o'zbek xalqining achchiq o'tmishi, o'sha zamondagi ota-bobolarimizning turmush tarzi keltirilgan. Insonlarning ruhiyati, qadr-qimmati yer bilan bitta bo'lgan bir paytda, jadidlar kirib keldi. Millatni faqatgina ilm-marifat qutqarishini, bu kabi jaholatdan, qabillikdan chiqishning birgina yo'li ilm ekanligi xalqqa singdirdi. Afsuski hozirgi kunda kitob o'qishga bo'lgan talab kamayib bormoqda. Bunga sabab komyuter texnologiyalari asri bo'lgani uchun katta-kichikning hammasi internet va ijtimoiy tarmoqlarga bog'lanib qolgan. Ayni damda ko'pchilik kitob o'qishni bilmaydi va kishilar o'qiyotgan kitobini tuzukroq tushunib yetmaydi.

Hatto qanday turdagi kitobga qiziqishini anglab ketmagan. Bunga kim sababchi albatta oila, ota -ona hisoblanadi. Ular farzandlariga kichik yoshligidan qo'lga kitob tutishi lozim edi. Bolaning qiziqishiga qarab kitob tanlashi, uni olib berishi lozim.. To'g'ri hamma ota -ona farzandi nimaga qiziqishini bilmaydi chunki ularga qiziq emas. Bolaning otasi chiroyli kiyingan ayolga qiziqsa, onasi turk kinolariga qiziqadi. Farzandning qiziqishlari oilada inobatga olinmasligi, e'tibor yetishmasligi tufayli u o'zini keraksiz buyumdek his qiladi. Uning ruhiyatiga ta'sir

Dekabr, 2024-Yil

ko'rsatadi va u tashqi muhitdan o'ziga e'tibor kutadi. Birgina kitob o'qimaslik, ota-onaning badiiy adabiyotga qiziqmasligining o'zi jamiyatga ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Tashqi muhitdan e'tibor talab insonlar ko'p hollarda aldanib qoladi. Ota-ona unvoniga ega bo'lgan, farzanding bormi deb savol bersa, bor 2 ta yoki 4 ta deb kerilib aytadigan ba'zi odamlar hatto farzandining qaysi biri nechanchi sinfda o'qishini ham bilmaydi. Bunga kulish kerakmi yoki yig'lash hayron qolasan. Nahotki o'zbek xalqi shunday, farzandlar soni muhim ammo u qanday bo'lib shakllanishi muhim emas. Bizning buyuk ota-bobolarimiz, jadidlarimiz, yozuvchi, shoirlarimiz shu kabi jamiyatni qurish uchun o'z jonini qurbon qilishganmi. Dunyoda turfa xil millat bor bo'lganidek insonlar ham bir-biridan tubdan farq qiladi. Ularning o'y fikrlari, kechinmalari ham takrorlanmasdir. Har bir yozuvchi o'z asarida xalqning boshidan kechirgan hodisalarini, orzu-umidlarini, yutuqlarini, urf-odatlarini, ma'naviyatini, madaniyatini yozadi. Xulosa qilib aytganda badiiy adabiyotlarning hammasi inson manfaati uchun, ilm ma'rifatning yuksak choqqilarga erishishi uchun yozilgan. Adabiyot yashasa -millat yashaydi.

REFERENCES

1. Jaloliddin Rumiy." Inindagi inchindadur" // asari
2. Karimov I.A. Adabiyotga e'tibor-ma'naviyatga, kelajakka e'tibor. –T.: O'zbekiston, 2009.
3. Mashriqzamin-hikmatlar bo'stoni. –T.: Sharq, 1997.
4. Davlatshox Samarqandiy. Shoirlar bo'stoni. ("Tazkirat ush-shuaro"dan). –T.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1981.
5. Ahmad Muhammad. Sharq haqni topdi... –T.: "Sharq" nashriyot-matbaa kontserni, 2006.
6. Karimova, S. (2022). *Mafkuraviy xavfsizlikni ta'minlashda milliy merosimizning orni. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 2(1), 485-488.
7. NURQULOV B. YOSHLARNING IJTIMOY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI //UzMU xabarlari. – 2024. – T. 1. – №. 1.3. 1. – C. 190-193.
8. Nurqulov B. G. THE MAIN THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF POLITICAL SOCIALIZATION //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 426-431.
9. Nurqulov B. G. SAYLOV VA UNING YOSHLAR FAOLIYATIDA TUTGAN O'RNI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 432-436.
10. Нуркулов Б., Равшанова О. JORJ GERBERT MIDNING RAMZIY INTERAKSIONIZM NAZARIYASI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 402-405.

Dekabr, 2024-Yil

11. Nurqulov B. et al. PITRIM SOROKINNING "SOTSIAL VA MADANIY DINAMIKA" ASARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 289-291.
12. Panjiyeva Z. et al. RAZMIY INTERAKTSIONIZM TAMOYILLARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 292-295.
13. A'ZAMXONOV S. OLIY TA'LIM TIZIMIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLISHLARNI TASHKIL ETISH //News of UzMU journal. – 2024. – T. 1. – №. 1.1. 1. – C. 63-66
14. Saidabzalkhan A. MODERN CONCEPTS OF HUMAN CAPITA MEASUREMENT <https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527> <https://zenodo.org/records/8003552#>. – 2023.
15. A'zamxonov S. X. Ta'lim jarayonida o 'qituvchi faoliyatining o 'ziga xos xususiyatlari //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – T. 2. – №. 22. – C. 381-386.
16. Аъзамхонов С. ТАЛАБАЛАР МУСТАҚИЛ ТА'ЛИМ ОЛИШИНИ ОШИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.
17. Azamkhanov S. SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF MODERN FORMS OF ORGANIZING STUDENTS'INDEPENDENT WORK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5.
18. Ilxomov, Umrbek, and Parizod Nasirdinova. "IRVING GOFFMANNING DRAMATURGIYASI." NRJ 1.3 (2024): 239-245.
19. ILXOMOV, Umrbek. "SOTSIAL MOBILLIK YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHIYATNING OMILI SIFATIDA." News of UzMU journal 1.1.2. 1 (2024): 110-114.
20. Ilxomov, U. U., and P. Sh Nasirdinova. "UMUMIY-O 'RTA TA 'LIM MUASSASALARIDA O 'QITISH METODI VA BITIRUVCHI YOSHLARNI KASBGA YO 'NALTIRILGANLIGI DOLZARB MASALA." Academic research in educational sciences 3 (2024): 252-256.
21. Ilxomov U. U. YOSHLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR MUAMMOLARINING INDEKATORI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 263-268.
22. Ilxomov U. U. YOSHLAR ISHSIZLIGI IJTIMOY MUAMMO SIFATIDA //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 257-262